

doi:10.1136/tsaco-2024-001438.

10. Bellio G., Costantino F., Riviello R. Emergency surgery damage control procedures: which, when and how? –a narrative review of the literature. *Ann Laparosc Endosc Surg.* 2024;9:23. Available from: <https://ales.amegroups.com/article/view/10335/html>

11. AAST 2018 Available from: <https://www.aast.org/resources-detail/injury-scoring-scale>

12. Tereshkevych H.T. *Osnovy bioetyky i biobezpeky.* Т., 2018 400 с. <https://surl.li/tednuf>

13. Fetisov V.S. *Paket statystychnoho analizu danykh STATISTICA.* Nizhyn, 2018 114 с. <https://surl.lu/yhbon>

Внесок автора / authors' contribution

Автор вніс рівний вклад до написання роботи. Автор прочитав й погодився з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Непотрібен

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автор заявив про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту.

Автор не використовував ШІ під час написання роботи

Робота надійшла в редакцію 04.12.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616-001.45-089.843-092.9:615.356

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359456>

М. Г. Беспалько, П. Т. Муравйов, О. А. Васильєв, О. Г. Шаханов, І. Г. Холодов

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОЛІЗАТІВ КОЛАГЕНУ ЯК ЗАСОБУ ВПЛИВУ НА ЗАГОЄННЯ ВОГНЕПАЛЬНИХ РАН

Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Authors' Information:

Беспалько М.Г. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-1338-4236>

Муравйов П.Т. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7733-885X>

Шаханов О.Г. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2735-2255>

Васильєв О. А. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7401-6337>

Холодов І. Г. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0655-6539>

Summary. Bespalko M.H., Muraviov P.T., Shakhanov O.H., Vasyly'ev O.A., Holodov I. G. **EXPERIENCE OF COLLAGEN HYDROLYSATES APPLICATION AS A MEANS TO ENHANCE HEALING OF GUNSHOT WOUNDS.** – *The Odesa National Medical University; e-mail: nikityuk.17.11.92@gmail.com.* **Background.** Gunshot injuries remain one of the most challenging issues in military surgery, being associated with severe soft tissue defects, prolonged inflammation, and high rates of infectious complications. Nutritional support aimed at accelerating

tissue repair is of particular importance. **Objective.** To evaluate the clinical effectiveness of collagen hydrolysates in the comprehensive treatment of servicemen with gunshot wounds. **Materials and Methods.** A total of 80 patients aged 20–59 years were enrolled and randomized into two groups: comparison group (n=42, standard therapy) and the study group (n=38, standard therapy plus oral collagen hydrolysate for 45–60 days). Outcomes included wound cleansing, granulation and epithelialization rates, frequency of infectious complications, and cytological profiles of imprint smears. **Results.** In the comparison group, by day 7, a degenerative-inflammatory cytogram type predominated with neutrophil destruction exceeding 90% and high microbial contamination (3.5×100 microbial bodies/100 leukocytes). In the study group, neutrophil destruction decreased to 63.5% ($p < 0.01$), while macrophage and fibroblast count on day 14 were nearly twice as high (18.5% and 12.8% vs. 8.5% and 5.9%; $p < 0.01$). By day 21, the proportion of destructive cells was 31.5% compared to 62.5% in comparison group ($p < 0.01$), indicating mature granulation tissue formation. **Discussion.** Historical use of collagen-rich meals (jellied meat, shurpa) highlights the rationale of collagen supplementation, but modern hydrolysates provide superior bioavailability, standardized dosing, and more predictable clinical outcomes. **Conclusions.** Collagen hydrolysates added to standard therapy significantly accelerate the transition from inflammation to regeneration, reduce complications, and improve scar quality.

Key words: gunshot wounds, collagen hydrolysate, wound healing, nutraceuticals.

Реферат. Беспалько М. Г., Муравйов П. Т., Васильев О. А., Шаханов О. Г., Холодов І. Г. **ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОЛІЗАТІВ КОЛАГЕНУ ЯК ЗАСОБУ ВПЛИВУ НА ЗАГОЄННЯ ВОГНЕПАЛЬНИХ РАН.** **Актуальність.** Вогнепальні поранення залишаються однією з найскладніших проблем військово-польової хірургії, супроводжуючись значними дефектами м'яких тканин, тривалим запаленням та високою частотою інфекційних ускладнень. У цьому контексті актуальним є пошук засобів нутритивної підтримки, здатних прискорювати репаративні процеси. **Мета.** Оцінити клінічну ефективність застосування гідролізатів колагену у комплексному лікуванні військово-службовців із вогнепальними пораненнями. **Матеріали і методи.** Обстежено 80 пацієнтів віком 20–59 років, розподілених на основну групу (n=38, додатково пероральний гідролізат колагену протягом 45–60 діб) та групу порівняння (n=42, стандартна терапія). Оцінювали терміни очищення ран, формування грануляційної тканини, епітелізації, частоту інфекційних ускладнень та клітинний склад мазків-відбитків. **Результати.** У групі порівняння на 7-му добу переважав дегенеративно-запальний тип цитограми з деструкцією нейтрофілів понад 90% та високою мікробною контамінацією ($3,5 \times 100$ мікробних тіл/100 лейкоцитів). В основній групі деструкція знижувалася до 63,5% ($p < 0,01$), а частка макрофагів і фібробластів на 14-ту добу була удвічі вищою (18,5% і 12,8% проти 8,5% і 5,9%; $p < 0,01$). На 21-шу добу рівень деструктивних клітин становив 31,5% проти 62,5% у групі порівняння ($p < 0,01$), що відображало формування зрілої грануляційної тканини. **Обговорення.** Історичний досвід застосування страв з високим вмістом колагену (холодець, шурпа) підтверджує патогенетичну доцільність такої підтримки, однак сучасні гідролізати є більш ефективними завдяки високій біодоступності та стандартизованому складу. **Висновки.** Додавання гідролізатів колагену до стандартної терапії достовірно прискорює перехід від запалення до регенерації, знижує частоту ускладнень і покращує якість рубцювання.

Ключові слова: вогнепальні поранення, гідролізат колагену, загоєння ран, нутрицевтики, цитологія.

Вогнепальні поранення кінцівок і тулуба залишаються однією з найактуальніших проблем військово-польової хірургії, що обумовлено їх високою частотою у сучасних воєнних конфліктах, значними площами ураження м'яких тканин, складністю перебігу ранового процесу та високим ризиком інфекційних ускладнень [1-3]. Стандартні підходи до хірургічної обробки ран та традиційна антимікробна й дезінтоксикаційна терапія не завжди забезпечують оптимальні умови для швидкого відновлення тканин і зниження рівня вторинних ускладнень [1, 2].

Одним із ключових чинників, що визначає якість і темпи загоєння ран, є стан колагенового матриксу, який формує структурний каркас сполучної тканини та визначає міцність новоутворених грануляцій і рубцевої тканини [4, 5]. Дефіцит колагену або порушення його метаболізму призводить до пролонгованого запалення, слабкості регенеративних процесів та підвищення ймовірності неспроможності швів. У цьому контексті застосування гідролізатів колагену як біологічно активних добавок або лікарських засобів розглядається як перспективний напрямок підвищення ефективності комплексної терапії вогнепальних ран [6].

Наукове й практичне значення дослідження визначається потребою у створенні доступних, безпечних та патогенетично обґрунтованих методів корекції регенеративних процесів у пацієнтів із пораненнями [4, 7]. Використання гідролізатів колагену може не лише сприяти прискоренню формування грануляційної тканини та епітелізації, а й покращувати загальні результати лікування, скорочувати терміни перебування у стаціонарі та знижувати економічні витрати системи охорони здоров'я [8]. Таким чином, пошук оптимальних схем застосування колагенових препаратів у військово-польовій хірургії є актуальним науковим завданням, яке має безпосередній вихід у практику та значення для підвищення виживаності та якості життя поранених.

Мета роботи: оцінити клінічну ефективність застосування гідролізатів колагену у комплексному лікуванні вогнепальних поранень у військовослужбовців.

Матеріал та методи. Дослідження виконано на базі хірургічних відділень, де лікувалися 80 військовослужбовців віком 20–59 років із вогнепальними пораненнями кінцівок. Усі пацієнти були госпіталізовані у гострому періоді травми та отримували стандартний комплекс лікувальних заходів, що включав первинну хірургічну обробку ран, інфузійну терапію, антибактеріальний захист і симптоматичне лікування.

Залежно від схеми лікування хворі були рандомізовано розподілені на дві групи. До групи порівняння ($n=42$) увійшли пацієнти, які отримували лише стандартну терапію. Основну групу ($n=38$) становили військовослужбовці, яким додатково призначали нутріціологічну підтримку у вигляді перорального прийому гідролізату колагену протягом 45–60 діб. Групи не відрізнялися за віком, статтю, індексом маси тіла, тяжкістю травми та наявністю супутньої патології. Найбільш поширеними були уламкові поранення, переважно нижніх кінцівок.

Клінічне спостереження включало оцінку інтенсивності больового синдрому за візуально-аналоговою шкалою, термінів очищення ран та формування грануляційної тканини, швидкості епітелізації, особливостей рубцювання, частоти інфекційних ускладнень (нагноєння, флегмони, остеомієліт) і тривалості стаціонарного лікування [9]. Для оцінки клітинного складу та динаміки ранового процесу застосовували мазки-відбитки з поверхні ран із подальшим фарбуванням за стандартними цитологічними методиками [10].

Усі маніпуляції проводилися відповідно до вимог біоетики та положень Гельсінської декларації (WMA, 2024) [11]. Дослідження схвалене локальним комітетом з біоетики, від пацієнтів отримано інформовану згоду.

Статистичну обробку даних здійснювали з використанням стандартних пакетів прикладної статистики (STATISTICA 14.1.25, TIBCO, США) [12]. Для опису використовували середні значення та стандартні відхилення, для міжгрупових порівнянь — t -критерій Стьюдента та χ^2 -критерій, рівень значущості встановлювали при $p < 0,05$.

Результати: Середній вік пацієнтів склав в основній групі $33,4 \pm 1,2$ року, а у групі порівняння — $34,1 \pm 1,4$ року, середній ІМТ склав у групі порівняння $28,3 \pm 2,7$ $\text{кг}/\text{м}^2$, а в основній групі — $27,7 \pm 3,2$ $\text{кг}/\text{м}^2$ ($p > 0,05$). На 1-шу добу після ПХО інтенсивність болю за ВАШ перевищувала 7 балів в обох групах, однак у пацієнтів, що приймали колаген, відзначалася швидша тенденція до зниження. Через 3 тижні у групі порівняння біль утримувався на рівні 3–4 балів, тоді як в основній — не перевищував 2 балів ($p < 0,05$). Очищення ран у групі порівняння відбувалося у середньому за 12–14 діб, тоді як в основній — за 8–10 діб. Формування грануляційної тканини у хворих групи порівняння фіксувалося наприкінці 3-го тижня, в основній групі — вже на 10–14-ту добу. Епітелізація відбувалася відповідно на 28–30-ту добу проти 18–21-ї ($p < 0,05$). Через 3 місяці у групі із

традиційною тактикою лікування переважали щільні деформуючі рубці з ділянками гіпертрофії, тоді як у пацієнтів основної групи формувалися еластичні та функціонально повноцінні рубці. Частота інфекційних ускладнень (нагноєння, флегмони, остеомієліт) у контролі становила 23,8%, в основній групі — 10,5% ($p < 0,05$). Тривалість госпіталізації скорочувалася з $24,5 \pm 3,1$ доби в групі порівняння до $18,2 \pm 2,7$ діб у пацієнтів, що приймали колаген ($p < 0,05$).

У пацієнтів групи порівняння на 1-шу добу після поранення клітинний пейзаж мазків характеризувався масивною нейтрофільною інфільтрацією (понад 89% клітин) з різко вираженими деструктивними змінами, що досягали 96,5%. У полі зору виявлялися численні мікробні тіла, що свідчило про високу контамінацію ран і незавершений фагоцитоз. Лімфоцити та макрофаги зустрічалися поодинокі, фібробласти були відсутні, що відповідало дегенеративно-запальному типу цитограми. До 7-ї доби інтенсивність запалення у цій групі ще зростала: кількість лейкоцитів перевищувала 130 клітин у полі зору, рівень їх руйнування зберігався на рівні понад 90%, тоді як мікробна контамінація сягала $3,5 \times 100$ мікробних тіл на 100 лейкоцитів. Макрофаги становили лише 3,5% клітин, а фібробласти – 2,3%, що відповідало затяжному перебігу запальної реакції. На 14-ту добу відзначалося зниження кількості лейкоцитів, проте рівень їх деструкції залишався високим (близько 60%), а мікробна флора зберігалася у значних кількостях. Хоча у мазках зростала частка макрофагів (до 8,5%) і фібробластів (до 5,9%), вони не домінували в клітинному пейзажі, що підтверджувало уповільнений перехід до фази репарації. Лише на 21-шу добу у контрольній групі визначалися ознаки грануляційного росту з помірним збільшенням макрофагів і фібробластів, однак зберігалася значна частка нейтрофілів і ознаки незавершеного запалення.

У пацієнтів основної групи, які додатково отримували гідролізат колагену, клітинна картина від самого початку мала менш агресивний характер. Уже на 1-шу добу кількість нейтрофілів була подібною до контрольної, проте рівень їх деструкції був достовірно нижчим (85%), а мікробна контамінація помірнішою. В окремих препаратах відзначалися поодинокі макрофаги й ранні фібробласти, що свідчило про формування більш сприятливого мікрооточення. На 7-му добу виявлялася нижча лейкоцитарна інфільтрація (101 клітина в полі зору), значно менший відсоток деструктивних нейтрофілів (63,5%) і помітне зростання макрофагально-фібробластичного компоненту (6,8% і 6,2% відповідно). У мазках визначалися клітини, що активно завершували фагоцитоз, тоді як рівень мікробної флори знижувався удвічі відносно групи порівняння. До 14-ї доби відбувався повноцінний перехід до регенераторного типу цитограми: число лейкоцитів становило близько 56 у полі зору, частка деструктивних форм не перевищувала 42%, тоді як кількість макрофагів і фібробластів перевищувала контрольні значення майже удвічі (18,5% і 12,8%). Мікробна контамінація у більшості випадків була відсутня або становила поодинокі елементи. На 21-шу добу цитограма пацієнтів основної групи відповідала стадії зрілого грануляційного процесу: переважали макрофаги (21%) і фібробласти (15%), нейтрофіли знижувалися до 32%, а рівень їх деструкції нормалізувався (31,5%). У полі зору визначалися комплекси клітин грануляційної тканини, що свідчило про якісне та гармонійне формування рубця. На рисунку 1 представлені результати морфологічного дослідження у гостру фазу запалення після вогнепального поранення.

Видно велику кількість нейтрофілів з ознаками дегенеративних змін (фрагментація ядер, вакуолізація цитоплазми), а також бактеріальні агрегати. У контрольній групі рівень деструкції клітин на 7-му добу сягав понад 90%, а мікробне навантаження перевищувало $3,5 \times 100$ мікробних тіл на 100 лейкоцитів

В подальшому, при переході від ексудативної до проліферативної фази, на фоні зменшення нейтрофільної інфільтрації починають формуватися умови для репарації (рис. 2). Переважають клітини з відносно інтактними ядрами, зберігається щільний шар епітеліальних клітин, помітні поодинокі макрофаги та лімфоцити. У пацієнтів, що отримували гідролізат колагену, подібна картина з'являлася вже на 7–10-ту добу.

Нарешті з часом у полі зору зростає кількість макрофагів і фібробластів, зменшується щільність нейтрофільної інфільтрації. Спостерігається активний фагоцитоз залишків мікробної флори, наявні скупчення грануляційних клітин на фоні очищення ранового поля

(рис.3). Це відповідає регенераторному типу цитограми, який у пацієнтів основної групи формувалася вже на 14-ту добу, тоді як у пацієнтів групи порівняння відзначалися ознаки уповільненого запалення.

Рис. 1. Гострий період запалення. Мазок-відбиток з вогнепальної рани. Фарбування за Романовським - Гімзою. Х400

Рис. 2. Запально-регенеративні зміни. Мазок-відбиток з вогнепальної рани. Фарбування за Романовським - Гімзою. Х400

Таким чином, в групі порівняння переважав затяжний запальний процес із високою деструкцією клітин і тривалою мікробною контамінацією, тоді як в основній групі за рахунок використання препаратів гідролізату колагену спостерігався більш швидкий і збалансований перехід від гострого запалення до регенерації, раннє наростання макрофагально-фібробластичного компоненту та формування зрілої грануляційної тканини вже до 21-ї доби.

Історичний досвід лікування поранених переконливо свідчить, що питання

нутритивної підтримки завжди розглядалося як важлива складова відновлення. У традиційній медицині та польовій хірургії використовувалися прості страви, багаті на білки й колаген: холодець, шурпа, міцні м'ясні та м'ясо- кісткові бульйони [13].

Рис. 3. Клітинний пейзаж рани через 3 тижня після поранення. Мазок-відбиток з вогнепальної рани. Фарбування за Романовським-Гімзою. Х400

Їх цінність полягала у високому вмісті колагену та желатину, що природно стимулювали формування грануляційної тканини, забезпечували пластичні матеріали для рубця і частково компенсували катаболічні втрати. У козацькій і армійській культурі саме холодець або міцний бульйон вважали «ліками» для тих, хто втратив багато крові чи переніс тяжке поранення. Проте такий підхід мав суттєві обмеження: неконтрольовану концентрацію активних амінокислот, залежність від умов приготування, низьку біодоступність та відсутність стандартизації дози.

Сучасні гідролізати колагену значно перевершують традиційні продукти харчування завдяки низці переваг [6]. По-перше, процес гідролізу забезпечує розщеплення макромолекул колагену на низькомолекулярні пептиди та амінокислоти (гліцин, пролін, гідроксипролін), які швидко всмоктуються у шлунково-кишковому тракті та легко включаються у синтез нових структурних білків. По-друге, їх концентрація є стандартизованою, що дає можливість точного дозування залежно від клінічної ситуації. По-третє, експериментальні та клінічні дані підтверджують, що гідролізати колагену знижують рівень запальної деструкції, пришвидшують санацію ран від мікробної флори, стимулюють ріст фібробластів і формування зрілої грануляційної тканини [6, 14].

Висновки:

1. Застосування гідролікатів колагену у комплексному лікуванні вогнепальних поранень забезпечує достовірне зниження інтенсивності запальної реакції. Уже на 7-му добу відзначено меншу кількість лейкоцитів у полі зору ($101,5 \pm 6,8$ проти $130,5 \pm 7,5$ у контролі; $p < 0,05$) та зниження рівня деструктивних нейтрофілів (63,5% проти 92,4%; $p < 0,01$)

2. Прискорення переходу до регенераторного типу цитограми у основній групі підтверджувалося зростанням частки макрофагів (18,5% проти 8,5%; $p < 0,01$) та фібробластів (12,8% проти 5,9%; $p < 0,01$) на 14-ту добу, а також практично повною санацією від мікробної флори ($0,4 \times 100$ проти $1,3 \times 100$ мікробних тіл/100 лейкоцитів у контролі)

3. Клінічний ефект від включення гідролікатів колагену проявлявся скороченням термінів очищення ран, швидшою епітелізацією та якісним формуванням грануляційної тканини. На 21-шу добу у пацієнтів основної групи рівень деструктивних клітин становив 31,5% проти 62,5% у групі порівняння ($p < 0,01$), тоді як макрофагально-фібробластичний

комплекс переважав у клітинному пейзажі, що свідчило про гармонійне рубцювання

Перспективи подальших досліджень полягають у проведенні масштабних рандомізованих клінічних випробувань для визначення оптимальних доз, тривалості застосування та комбінування гідролізатів колагену з іншими нутрицевтиками у лікуванні вогнепальних поранень.

Література/References:

1. Клінічно-епідеміологічний аналіз структури бойової хірургічної травми при проведенні антитерористичної операції об'єднаних сил на сході України / І.П. Хоменко, С.О. Король, С.В. Халік, В.Ю. Шаповалов, Р.В. Єнін, О.С. Герасименко, С.В. Тертишний // Український журнал військової медицини – 2021 - Т.2 №2 – С. 6-13 [*Clinical and Epidemiological Analysis of the Military Surgical Traumatata Structure at ATO in the East of Ukraine/ IP Khomenko, SO Korol, SV Khalik et al. // Ukr J Military Med. - 2021 - T.2 №2 – С. 6-13*]
2. Король, С. О., Роговський, В. М., Вовк, М. С., Щепетов, М. В., Гончарук, В. С., Сіваш, Ю. Ю., Крочак, В. В. (2024). Особливості комплексного хірургічного лікування вогнепальних поранень при бойовій травмі магістральних судин . *Український журнал військової медицини. 2024, 5(4), 180-186.* [https://doi.org/10.46847/ujmm.2024.4\(5\)-180](https://doi.org/10.46847/ujmm.2024.4(5)-180) [Korol SO, Rogovsky VM, Chshepetov MB, Honcharuk BS, et al.Features of the Complex Surgical Treatment Of Bullet Wounds At The Military Trauma of Major Vessels // *Ukr J Military Medicine . – 2024. - 5(4), 180-186*]
3. Міграція сторонніх тіл вогнепального походження / І. А. Лурін, Е. М. Хорошун, В. В. Негодуйко, В. В. Макаров, Ю. В. Клапчук, О. В. Бучнева, І. В. Верьовкін, Р. В. Салютін // Український журнал клінічної хірургії. - 2023 - 90(4) - С. 36-41 [*Migration of foreign bodies of bullet origin/ IA Luriin, Ye.M. Khoroshun, VV Negoduiko, VV Makarov, et al. // Ukr J Clin Surgery - 2023 - 90(4) - С. 36-41*]
4. Mathew-Steiner SS, Roy S, Sen CK. Collagen in Wound Healing. *Bioengineering (Basel).* 2021 May 11;8(5):63. doi: 10.3390/bioengineering8050063. PMID: 34064689; PMCID: PMC8151502.
5. Diller RB, Tabor AJ. The Role of the Extracellular Matrix (ECM) in Wound Healing: A Review. *Biomimetics (Basel).* 2022 Jul 1;7(3):87. doi: 10.3390/biomimetics7030087. PMID: 35892357; PMCID: PMC9326521.
6. Муравйов ТП, Беспалько МГ, Давидов ДМ. Вплив гідролізату колагену на загоєння ран в умовах експериментального моделювання перебігу ранового процесу в щурів. *ОМЖ. 2025;2(193):15-22* [*Muraviev TP, Bespalko MG, Davydov DM. Influence of Collagen Hydrolysates at the experimental Course of Wound Process in Rats // Odessa Med J.- 2025; 2 (193): 15-22*]
7. Bagheri Miyab K, Alipoor E, Vaghardoost R, Saberi Isfeedvajani M, Yaseri M, Djafarian K, Hosseinzadeh-Attar MJ. The effect of a hydrolyzed collagen-based supplement on wound healing in patients with burn: a randomized double-blind pilot clinical trial. *Burns.* 2020;46(1):156-63. doi:10.1016/j.burns.2019.02.015. PMID: 31859087.
8. Wang H. A Review of the Effects of Collagen Treatment in Clinical Studies. *Polymers (Basel).* 2021 Nov 9;13(22):3868. doi: 10.3390/polym13223868. PMID: 34833168; PMCID: PMC8620403.
9. Бойчак, М. П., Юрченко, Б. В., Мошківський, В. М., & Федорова, О. О. (2022). Розвиток принципів лікування пацієнтів з вогнепальними пораненнями відповідно сучасної стратегії Damage Control Resuscitation. *Український журнал військової медицини, 3(2), 120-128.* [https://doi.org/10.46847/ujmm.2022.2\(3\)-120](https://doi.org/10.46847/ujmm.2022.2(3)-120) [Boychak MP, Yurchenko BV, Moshkivsky VM, Fiodorova OO. Development of Principles of Patients treatment with Bullet Wounds according to Modern Strategy Damage Control Resuscitation.// *Ukr J Military Med. – 2022. - , 3(2), 120-128.* [https://doi.org/10.46847/ujmm.2022.2\(3\)-120](https://doi.org/10.46847/ujmm.2022.2(3)-120)
10. Kamatchi V, Babu NA, Sankari SL, Rajesh E. Imprint cytology. *J Pharm Bioallied Sci.* 2015;7(Suppl 1):S207-8. doi:10.4103/0975-7406.155905. PMID: 26015712; PMCID: PMC4439672

11. World Medical Association. WMA Declaration of Helsinki – Ethical principles for medical research involving human participants. Available from: <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki>
12. Фетісов ВС. Пакет статистичного аналізу даних STATISTICA. Ніжин; 2018. 114 с. Available from: <https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi72/0053477.pdf>
13. Тищенко О.В. Медицина запорозького козацтва: огляд літератури. Новини медицини та фармації" 9 (621) 2017 http://www.mif-ua.com/archive/article_print/44986 [Tyshchenko OV. Medicine of Zaporzhskykh Kozaks: review of literature.- News of Medicine and Pharmacia. -2017.- 9(621) http://www.mif-ua.com/archive/article_print/44986
14. Harlow J, Blodgett K, Stedman J, Pojednic R. Dietary supplementation on physical performance and recovery in active-duty military personnel: a systematic review of randomized and quasi-experimental controlled trials. *Nutrients*. 2024;16(16):2746. doi:10.3390/nu16162746. PMID: 39203882; PMCID: PMC11357047.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Петро Муравйов Концепція та дизайн дослідження, загальне керівництво, статистична обробка, аналіз результатів

Марина Беспалько: збір матеріалу, аналіз результатів, написання статті, формування висновків.

Шаханов Олександр.: збір матеріалу, статистична обробка

Васильєв Олексій: аналіз результатів, написання тексту

Холодов Ігор: збір матеріалу, аналіз результатів

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement: Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ОНМедУ протокол № 7. від 11.09.2021 року) дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement:

Від пацієнта (-ів) було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Подяка /Acknowledgments:

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи колективам своїх закладів

Конфліктінтересів /Conflicts on Interest:

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання ШІ/Use of AI. Не використовували

Робота надійшла в редакцію 29.10.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування